

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

O'rozboeva Gulshanoy Ixtiyor qizi

**KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRIDA O'QUV FAOLIYATINI TO'G'RI SHAKLLANIRISH MUOMMOSI VA
O'QUV MOTIVLARINING SHAKLLANISH JARAYONLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023-AVGUST

